

32. Jg.
2023

Mitteilungen des
Vereins für Anhaltische Landeskunde
2023

Mitteilungen
des
Vereins für Anhaltische Landeskunde

Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde

32. Jahrgang 2023

Herausgegeben unter Mitwirkung
des Stadtarchivs Dessau-Roßlau
und des Landesarchivs Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau

Köthen 2023

Herausgegeben vom Verein für Anhaltische Landeskunde e. V.
(Gefördert durch Finanzmittel des Landes Sachsen-Anhalt)

SACHSEN-ANHALT #moderndenken

Weitere Förderer des aktuellen Jahrgangs sind:
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Wittenberg
Stadt Dessau-Roßlau

Vorsitzender: Klemens Maria Koschig (Dessau-Roßlau)
Geschäftsstelle: Schlossplatz 4, 06366 Köthen/Anhalt
Tel.: 03496/212546 (Donnerstag 10:00-14:00 Uhr)
Internet: www.val-anhalt.de
Email: buer0@val-anhalt.de

Beilagen:

Bibliographie zur Geschichte Anhalts

Erscheint in der Regel alle zwei Jahre, zuletzt Nr. 13 als Beilage zum 29. Jahrgang 2020.

Sonderhefte:

Sonderbeilage Nr. 1 zum 14. Jahrgang 2005: **Paschlewwer Wartorbuch**

Sonderband 2008: **500 Jahre Georg III., Fürst und Christ in Anhalt**

Sonderband 2010: **„...daß ich den Sorgen der Existenz und Nahrung enthoben bin“.**

Wilhelm Müllers Dessauer Lebens- und Arbeitswelten

Tagungsband zum Wissenschaftlichen Kolloquium „Auf dem Weg zu einer Geschichte Anhalts“ zur 800-Jahrfeier des Landes Anhalt, 2012

Tagungsband mit Beiträgen des Kolloquiums „Hauptstadt Dessau“ zum Stadtjubiläum „Dessau800“ vom 17. Oktober bis zum 19. Oktober 2013, 2015

Sonderband zum **Stadtjubiläum 900 Jahre Köthen**, 2015

Sonderband 2019: **„Bücherwelten der Reformation. Die Bibliothek des Fürsten Georg III. von Anhalt“**

Sonderband 2020: **„Dem Geiste Müllers dieses Denkmal“** Quellen und Dokumente zur ersten Werk-
ausgabe Wilhelm Müllers (1794-1827)

Redaktionskollegium: Frank Kreißler (Vorsitzender), Jan Brademann, Paul Globig, Martine Kreißler,
Ingo Pfeifer, Bernd G. Ulbrich, Nadine Willing-Stritzke

Signet: Axel C. Jirsch

Layout: Sven Hertel

Titelbild:

Dessau, Schloss Georgium, Aufnahme 1930er Jahre

Signatur: FI 71e-0011, Stadtarchiv Dessau-Roßlau

Die Bildrechte liegen bei den Autoren oder sind bei den einzelnen Beiträgen ausgewiesen.

Herstellung: druckhaus köthen GmbH & Co. KG

Printed in the EU

ISSN 1430-3647

ISBN 978-3-945147-38-2

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

Ulla Jablonowski (Dessau-Roßlau) Die Entstehung des Georgengartens in Dessau	9
Margit Schermuck-Ziesché (Dessau-Roßlau) Repräsentation, Antikenverehrung und Reminiszenzen an Italien – Die Kunstsammlung des Prinzen Hans Jürge im Georgenhaus und in den Parkgebäuden. Teil 1	23
Klemens Maria Koschig (Dessau-Roßlau) Die Wasserstraße ELBE Zum 200-jährigen Jubiläum der Elbschifffahrtsakte	93
Ines Bialas (Dessau-Roßlau) Wettlauf um Afrika – Die Plantage Oechelhausen in Kamerun und weitere wirtschaftliche Engagements anhaltischer Unternehmen in Afrika	109
Karsten Falke (Berlin) Die historischen Ortsformen der ländlichen Siedlungen des Bernburger Landes.....	161
Holger Nickel (Berlin) Zwei Buchgeschenke Albrechts von Brandenburg an Fürst Georg.....	209
Jan Brademann (Dessau-Roßlau) Die Dessauer Marienkirche und die Memoria der Fürstenreformation	215
Nadine Willing-Stritzke (Raguhn-Jeßnitz, OT Möst) Ein konfessioneller Kirchenraum – Die Dessauer Residenz- und Stadtkirche St. Marien und ihre Ausstattung im 16. Jahrhundert	233
Ralf Regener (Magdeburg) Das Herzogtum Anhalt in der Zeit der Reichseinigungskriege (1864-1871)	257
Bernd G. Ulbrich (Wettin-Löbejün, OT Plötz) Ernst Rausch (1874-1952) und sein Wirken in Dessau und Anhalt	272
Olaf Böhlk (Bernburg) Von „So geht Sächsisch“ zu „sächsischen Bundesländern“?	303

Nachruf

Ralf Rackwitz (Dessau-Roßlau) und Margot Schoch (Dessau-Roßlau) Brunhild Höhling (1924-2023).....	311
--	-----

Rezensionen und Annotation

Rezension von Bernd G. Ulbrich (Wettin-Löbejün, OT Plötz) Regina Randhofer, Carsten Lange und Kathrin Eberl-Ruf (Hg.): Jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt. Kultur – Musik – Gelehrsamkeit (Quellen und Forschungen zur Geschichte von Sachsen-Anhalt, hg. v. der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, Band 26).....	313
---	-----

Vereinsleben

Ralf Rackwitz (Dessau-Roßlau) Bericht über die Jahresversammlung des VAL am 3. Juni 2023 in Oranienbaum	319
--	-----

Autorenverzeichnis

<i>Bialas, Ines</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Böhlk, Olaf</i>	<i>(Bernburg)</i>
<i>Brademann, Jan, Dr.</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Falke, Karsten</i>	<i>(Berlin)</i>
<i>Jablonowski, Ulla, Dr.</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Koschig, Klemens Maria</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Nickel, Holger, Dr.</i>	<i>(Berlin)</i>
<i>Rackwitz, Ralf</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Regener, Ralf</i>	<i>(Magdeburg)</i>
<i>Schermuck-Ziesché, Margit</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Schoch, Margot</i>	<i>(Dessau-Roßlau)</i>
<i>Ulbrich, Bernd G., Dr.</i>	<i>(Wettin-Löbejün, OT Plötz)</i>
<i>Willing-Stritzke, Nadine</i>	<i>(Raguhn-Jeßnitz, OT Möst)</i>

Zur Information

Die Inhaltsverzeichnisse aller bisherigen Ausgaben der „Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde“ sind auf der Internetseite des VAL zu finden (<https://www.val-anhalt.de/de/publikationen/veroeffentlichungen-des-val/mitteilungen/>). Die Inhaltsverzeichnisse aller Ausgaben der „Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde“ und der „Anhaltischen Geschichtsblätter“ sind im Internet unter <http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/mittvaga.html> und <http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/anhalt.html> aufgelistet. Unter dem Stichwort „Anhaltinen“ sind Literaturangaben zu unterschiedlichen Themen über ANHALT in Zeitschriftenbeiträgen vorwiegend aus dem 18. u. 19. Jahrhundert auf der Vereins-Internetseite zusammengestellt (<https://www.val-anhalt.de/archiv/anhalt-literatur/literaturecke.html>).

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Vereinsmitglieder,

nach zwölfjähriger Sanierung und dem Einsatz von 15 Millionen Euro Baukosten kann die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau am 22. Dezember 2023 im Schloss Georgium wieder öffnen. Schloss und Park Georgium sind als Teil des Gartenreichs Dessau-Wörlitz UNESCO-Welterbe. Die Sammlung der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau gehört mit Hauptwerken von Lucas Cranach dem Älteren, Johann Friedrich August Tischbein und vielen weiteren herausragenden Kunstwerken zu den wichtigsten im Osten Deutschlands. Die Wiedereröffnung der Dauerausstellung der Anhaltischen Gemäldegalerie ist ein bedeutendes Ereignis für die Stadt Dessau-Roßlau und die gesamte Region. Im vorliegenden 32. Jahrgang der *Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde* können wir diesen wichtigen Meilenstein mit zwei Beiträgen würdigen. Zu verdanken ist dies Frau Dr. Ulla Jablonowski und Frau Magit Schermuck-Zisché (beide Dessau-Roßlau). Frau Dr. Jablonowski erläutert in ihrem Beitrag „Die Entstehung des Georgengartens in Dessau“ Vorgeschichte und Vorleistungen, die erbracht werden mussten, um den Georgengarten, dieses kunstvolle Ensemble von Landhaus, Park und Parkarchitekturen, zu erschaffen, der heute Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs und damit UNESCO-Weltkulturerbe ist. Frau Schermuck-Zisché stellt in ihrem Beitrag „Repräsentation, Antikenverehrung und Reminiszenzen an Italien“ die Kunstsammlung des Prinzen Hans Jürge im Georgenhaus und in den Parkgebäuden vor. Es handelt sich um den ersten Teil eines umfangreichen Beitrags, der im kommenden Jahrgang fortgesetzt wird. Insgesamt hat der vorliegende 32. Jahrgang der *Mitteilungen* einen Umfang von 328 Seiten mit elf Beiträgen, einer Rezension und Vereinsmitteilungen. Allen Autorinnen und Autoren sowie allen weiteren an der Entstehung des Bandes Beteiligten danke ich sehr herzlich.

Nach den beiden Eingangsbeiträgen zu Park und Schloss des Prinzen Hans Jürge folgt der Abdruck des Festvortrags „Die Wasserstraße ELBE. Zum 200-jährigen Jubiläum der Elbschifffahrtsakte“, den der Vereinsvorsitzende Klemens Maria Koschig anlässlich der 30. Jahresversammlung des Vereins für Anhaltische Landeskunde e. V. am 17. September 2022 im ehemaligen Speisesaal der Roßlauer Schiffswerft GmbH & Co. KG gehalten hatte. Danach beschäftigt sich Ines Bialas (Dessau-Roßlau) mit einem Thema, das bisher fast keine Beachtung in der historischen Anhalt-Forschung gefunden hat, dem Anteil Anhalts an der deutschen Kolonialgeschichte, der vor allem mit der Unternehmerfamilie Oechelhaeuser verbunden war. Deren Teilhabe an den deutschen Unternehmungen in Kamerun steht im Mittelpunkt ihres Beitrags „Wettlauf um Afrika – Die Plantage Oechelhausen in Kamerun und weitere wirtschaftliche Engagements anhaltischer Unternehmen in Afrika“. Im fünften Beitrag befasst sich Karsten Falke (Berlin) mit den historischen Ortsformen der ländlichen Siedlungen des Bernburger Landes. Er gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung der historischen Ortsformen der ländlichen Siedlungen, um im zweiten Teil die Siedlungen und ihre Ortsformen im Einzelnen vorzustellen. Es folgt ein Beitrag

von Dr. Holger Nickel (Berlin) über „Zwei Buchgeschenke Albrechts von Brandenburg an Fürst Georg von Anhalt“. Die Buchschenkung an Fürst Georg III. stammte von Kardinal Albrecht, Erzbischof von Magdeburg.

Vornehmlich in die Frühe Neuzeit führen auch die beiden nächsten Beiträge, die sich der Marienkirche in Dessau zuwenden. Dr. Jan Brademann (Dessau-Roßlau) beleuchtet „Die Dessauer Marienkirche und die Memoria der Fürstenreformation“, Nadine Willing-Stritzke (Raguhn-Jeknitz, OT Möst) schreibt über „Ein konfessioneller Kirchenraum – Die Dessauer Residenz- und Stadtkirche St. Marien und ihre Ausstattung im 16. Jahrhundert“.

Ralf Regener (Magdeburg) zeichnet in seinem nun folgenden Beitrag „Das Herzogtum Anhalt in der Zeit der Reichseinigungskriege (1864-1871)“ einerseits die Ereignisse jener Zeit nach und zeigt andererseits, welche Wirkung die Veränderungen auf die staatliche Konstitution und die Zeit ab 1871 hatten. Bernd G. Ulbrich (Wettin-Löbejün, OT Plötz) stellt danach „Ernst Rausch (1874-1952) und sein Wirken in Dessau und Anhalt“ vor. Dr. Ernst Rausch war im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts eine bekannte und einflussreiche Persönlichkeit, als Syndikus der anhaltischen Handelskammer, als einer der Führer der Dessauer und der anhaltischen Turnerschaft, als Dessauer Stadtverordneter, Leiter des Dessauer Ortsvereins der Deutschen Demokratischen Partei und auch Abgeordneter des anhaltischen Landtags. Olaf Böhlk (Bernburg) stellt im letzten Aufsatz schließlich „Von ‚So geht Sächsisch‘ zu ‚sächsischen Bundesländern‘? Zwei wissenschaftliche Konferenzen in Magdeburg und Meißen revidieren das sächsische Geschichtsbild. Ein Tagungsbericht ‚aus anhaltischer Perspektive‘“ einen bemerkenswerten Paradigmenwechsel weg vom Narrativ der Wanderung des „Sachsen“-Begriffs hin zu einem neuen Verständnis vor, dass dieser sich ausgeweitet habe und so zu einem Namen geworden sei, der heute Menschen von Hamburg bis Dresden verbinden könne.

In einem Nachruf erinnern Ralf Rackwitz und Margot Schoch (beide Dessau-Roßlau) an Brunhild Höhling (1924-2023), die viele Jahre lang dem Vorstand der Regionalgruppe Dessau des VAL angehörte und das Vereinsleben mit unvergessenen Vorträgen, Publikationen sowie mit steter Zuwendung und ihrem von allen geschätzten Wissen bereicherte.

Eine Rezension sowie ein Bericht über die Jahresmitgliederversammlung des Vereins für Anhaltische Landeskunde am 3. Juni 2023 in Oranienbaum schließen den Band ab.

Für das Redaktionskollegium im Dezember 2023
Dr. Frank Kreißler

Korrespondenzanschrift:
Dr. Frank Kreißler
Stadtarchiv Dessau-Roßlau
Heidestraße 21
06842 Dessau-Roßlau
E-Mail: stadtarchiv@dessau-rosslau.de

Von „So geht Sächsisch“ zu „sächsischen Bundesländern“?

Zwei wissenschaftliche Konferenzen in Magdeburg und Meißen
revidieren das sächsische Geschichtsbild.
Ein Tagungsbericht „aus anhaltischer Perspektive“.

Von Olaf Böhlk (Bernburg)

Neben den Daten 1180 (Gelnhäuser Urkunde), 1212 (Bernburger Erbfall), 1815 (Wiener Kongress) und 1945/1946 (Einrichtung dreier sächsischer deutscher Länder) verweist die Jahreszahl 1423 auf ein Scharnier-Ereignis der sächsischen Verfassungsgeschichte: Der 600. Jahrestag der Ausfertigung der Belehnungsurkunde zur Übertragung der sächsischen Kurwürde auf den wettinischen Markgrafen Friedrich IV. („der Streitbare“) von Meißen durch König Sigismund bot den Anlass, sich im Rahmen zweier Tagungen in Magdeburg (29. Juni - 1. Juli 2023)¹ und Meißen (25. - 28. Oktober 2023)² mit der Vorgeschichte und den Folgen dieses Rechtsaktes zu befassen. Die Ergebnisse beider Symposien könnten eine nachhaltige Veränderung des sächsischen Geschichtsbildes zur Folge haben.

Das „neo-sächsische“ Paradigma: 1423 als „Beginn der sächsischen Geschichte“?

Das ab dem 19. Jahrhundert entstandene „neo-sächsische“ Geschichtsparadigma fußt auf dem Postulat eines exklusiven Anspruchs des Königreichs und Freistaates Sachsen auf den Namen „Sachsen“ und die sächsische Geschichte.³ Es manifestiert sich gegenwärtig in der sogenannten „Dachmarke“

- 1 13. Tag der sachsen-anhaltischen Landesgeschichte: „Der Name Sachsen. Annäherung an ein gemeinsames Erbe“, veranstaltet von der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen und der Historischen Kommission der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, in Verbindung mit dem Stadtarchiv Magdeburg, dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg und dem Kuratorium Friedensforum Johanniskirche 1631–2031.
- 2 Internationale Tagung „1423–2023. 600 Jahre Sachsen(-Meißen)“, veranstaltet von der Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V.
- 3 In seiner 1996 in Meißen gehaltenen, programmatischen Rede „Sachsens geschichtlicher Auftrag“, führte Karlheinz Blaschke aus, dass der in der Tradition des napoleonischen Königreichs stehende Freistaat: „[...] der Kernraum der sächsischen Geschichte [sei], an den man zuerst denkt, wenn von sächsischer Geschichte die Rede ist, und der als dauerhafter Traditionsträger für alles zu begreifen ist, was zu diesem Thema gehört.“ Blaschke, Karlheinz: Sachsens geschichtlicher Auftrag. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Sächsischen Kommission für Geschichte, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte (1997), H. 68, S. 277–312, S. 306.

Abb. 1: In der Johanniskirche Magdeburg referiert Henning Steinführer (Braunschweig) am 30. Juni 2023 über die Entwicklung der „sächsischen Stadtrepublik“ Baunschweig.
Foto: Olaf Böhlk (Bernburg)

des Freistaates Sachsen: „So geht sächsisch.“ Als einziges Argument für diesen Alleinvertretungsanspruch dient die abgewandelte Form einer klassischen „Origo gentis“ – einer Herkunftserzählung. Die „neo-sächsische“ Fassung der sächsischen Stammesgeschichte stellt jedoch nicht mehr die Wanderung einer Abstammungsgemeinschaft in den Mittelpunkt, sondern postuliert stattdessen eine angebliche Wanderung des Namens „Sachsen“ „die Elbe aufwärts“. So zum Beispiel Daniel Niemetz in einem vom MDR publizierten Artikel vom 2. April 2023: „Sachsen heißen ursprünglich die germanischen Bewohner im heutigen Nordwesten Deutschlands. Doch vor 600 Jahren wandert der Name die Elbe aufwärts ins heutige Sachsen.“⁴

Im „neo-sächsischen“ Paradigma nimmt die Jahreszahl 1423 daher eine herausragende Stellung ein. Die zunächst mit einem Eröffnungstermin am 9. September 2023⁵ und dem Titel „Unter einen Hut. 1423 – Ein Wettiner wird Sachse“ auf der Albrechtsburg zu Meißen geplante Ausstellung zum 600. Jahrestag der Verleihung der Kurwürde wurde daher noch im Mai 2023 wie folgt angekündigt: „1423 ist der Anfang sächsischer Geschichte! Mit der damaligen Übertragung der sächsischen Kurwürde an die Markgrafen von Meißen wird der alte Name ‚Sachsen‘ zum Label für eine neue gemeinsame Identität. Die gesamte Albrechtsburg erscheint als ein Monument dieses

4 Niemetz, Daniel: Warum die Sachsen Sachsen heißen. <https://purl.prod.archive.org/purl/www.mdr.de/boehlkl01> (Stand: 2. April 2023, zuletzt geprüft am: 15. November 2023)

5 Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH: Ein Regal voll Sachsen – Ausstellungsmacher suchen besondere sächsische Objekte. <https://purl.prod.archive.org/purl/www.schloesserland-sachsen.de/pmbohlkl1> (Stand: 24. April 2023, zuletzt geprüft am: 15. November 2023)

*Namenswechsels und der Identitätsformung.*⁶ Als Resultat der Magdeburger „Sachsen“-Tagung wurde das ursprüngliche Ausstellungskonzept offenbar überarbeitet und der Eröffnungstermin auf den 21. Oktober 2023 verschoben. Im Folgenden sollen einige der auf beiden Tagungen behandelten Fragestellungen „aus anhaltischer Perspektive“ aufgegriffen und damit der Fokus verstärkt auf den Harz-Elbe-Saale-Raum gerichtet werden.⁷

Vorgeschichten: „Altsachsen“?

Eine methodische Schwäche und Ursache für weitreichende Verwirrungen innerhalb des „Neo-Sachsen“-Paradigmas wurzelt darin, dass zwischen den mit dem Begriff „Sachsen“ verbundenen und in den Quellen fassbaren Verfassungsinstitutionen einerseits und „Sachsen“-Diskursen zur sozialen Konstruktion sächsischer Geschichts- und Identitätsräume andererseits nicht sauber unterschieden wird. Sowohl die Landgrafschaft Thüringen als auch die Mark Meißen gehörten zu den sieben im Sachsenspiegel erwähnten sächsischen Fahnlehen, womit sich die Frage nach der „Sachsenwerdung“ der wettinischen Gebiete eigentlich schon erübrigt hat. Demgegenüber setzt die von einer grundlegend falschen – da geschichtspolitisch motivierten – Fragestellung ausgehende Suche nach dem „wahren Sachsen“ eine Vermischung verfassungsrechtlicher und diskursiver Perspektiven geradezu voraus, um das narrative Konstrukt der „sächsischen Namenswanderung“ „historisch“ legitimieren zu können.

Ein falscher Ansatz zeigt sich auch in dem fragwürdigen Begriff „Altsachsen“, der auf beiden Tagungen häufig und in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wurde.

Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass sich sowohl die Entstehung der verfassungsrechtlichen Institution eines sächsischen Herzogsamtes⁸ als auch die diskursiven Prozesse zur Genese eines sächsischen „Wir“-Gefühls⁹ erst in der Phase des Aufstiegs der Liudolfinger auf dem Kontinent nachweisen lassen. In Anbetracht der Tatsache, dass der an die Landesherrschaft über den Wittenberger Kurkreis gebundene, kurfürstlich-sächsische Herzogstitel die liudolfingisch-ottonische Basislandschaft an Harz, Elbe und

6 Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH: Ausstellungswebseite „Königsmacher“. <https://purl.prod.archive.org/purl/www.schloesserland-sachsen.de/pmboehlk2> (Stand: 5. Juni 2023, zuletzt geprüft am: 15. November 2023)

7 Dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern kann nur subjektive Eindrücke vermitteln. Bezüglich der vollständigen Dokumentation der Ergebnisse verweise ich auf die zeitnah angekündigten Tagungspublikationen.

8 Becher, Matthias: Rex, Dux und Gens. Untersuchungen zur Entstehung des sächsischen Herzogtums im 9. und 10. Jahrhundert, Husum: Matthiesen 1996 (Historische Studien 444); Vortrag: Matthias Becher (Bonn) „Die Sachsen im Frühmittelalter. Eine komplizierte Ethnogenese“ (Magdeburg, 29. Juni 2023).

9 Eggert, Wolfgang u. Barbara Pätzold: Wir-Gefühl und Regnum Saxonum bei frühmittelalterlichen Geschichtsschreibern. Wien, Köln, Graz: Boehlau 1984 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 31).

*Abb. 2: Michael Hecht (Halle) spricht am 26.10.2023 in der Aula des Sächsischen Landesgymnasiums Sankt Afra in Meißen über das ‚askanische‘ Kurfürstentum Sachsen-Wittenberg.
Foto: Olaf Böhlk (Bernburg)*

Saale nie verlassen hat, sollte an die Stelle gelehrter „Altsachsen“-Diskurse besser die klare Unterscheidung zwischen der Verwendung des „Sachsen“-Begriffs als Fremd- oder als Eigenbezeichnung treten. Leider blieb die kritische Reflexion der „Altsachsen“-Vorstellungen anhand dieser wichtigen Differenzierung auf beiden Tagungen aus, sodass die „neo-sächsischen“ Verwirrungen um die Anfänge der kontinentalen Saxonía in Magdeburg und Meißen nicht wesentlich verringert werden konnten.

„Sachsen“ im Mittelalter

Während das Programm der Meißener Tagung den Blick auch auf die Entwicklungen der insularen sächsischen Königtümer richtete,¹⁰ blieb die Rolle der iroschottischen und bonifatianischen Mission als Vermittler zwischen insularen und kontinentalen „Sachsen“-Vorstellungen überwiegend unberücksichtigt, sodass die, laut Andreas Bihrer¹¹, für das zeitgenössische sächsische „Wir“-Gefühl weitgehend folgenlose Eheverbindung zwischen Editha aus dem insularen Westsachsen und Otto I. den wichtigsten transmaritimen sächsi-

¹⁰ Vortrag: Levi Roach (Exeter) „Repräsentationsformen, Traditionsbildung und Nachwirken der Könige von Wessex (9./10. Jh.)“ (Meißen, 25. Oktober 2023).

¹¹ Vortrag: Andreas Bihrer (Kiel), (Aufgrund der Abwesenheit des Referenten verlesen) „Die Eheverbindung zwischen Editha aus dem insularen Westsachsen und Otto I. aus dem kontinentalen Ostsachsen (929–946). Forschungsbefunde und Interpretationen“ (Meißen, 25. Oktober 2023).

schen Brückenschlag in beiden Tagungsprogrammen bezeichnete. In Meißen gehaltene Vorträge zu Außenperspektiven¹² auf das ostfränkische Imperium und zu zeitgenössischen Vorstellungen¹³ von Raum und Herrschaft der Ottonen brachten wichtige Bereicherungen, einerseits hinsichtlich der Einbeziehung arabischer und hebräischer Quellen und andererseits bezüglich der unterschiedlichen Gewichtung sächsischer Identität im ottonenzeitlichen Italien und in der „heimatlichen“ Königslandschaft in zeitgenössischen Textzeugnissen.

Die weitere Entwicklung der Saxonia wurde in Meißen – entsprechend den Gewohnheiten der „sächsischen Landesgeschichte“ – schwerpunktmäßig aus einer ostsaalischen Perspektive heraus behandelt. Das kann zwar hilfreich sein, um beispielsweise die anfänglich noch bescheidenen Handlungsspielräume militärischer Anführer in den entstehenden sächsischen Markgrafschaften östlich der Elbe-Saale-Linie aufzuzeigen,¹⁴ engt den Fokus im weiteren Verlauf aber zu sehr ein: Die paradigmatisch tradierte Praxis, sächsische Geschichte anhand von auf die wettinischen Herrschaftsgebiete zugeschnittenen Karten zu bearbeiten, weist auf eine folgenreiche methodische Schwäche der sogenannten „sächsischen Landesgeschichtsforschung“ in der Tradition Karlheinz Blaschkes hin. Auch hier wäre eine differenziertere Benutzung des „Sachsen“-Begriffs, hinsichtlich seiner juristisch-verfassungsrechtlichen oder diskursiven Dimensionen, ebenso angezeigt wie die stärkere Einbeziehung der parallel verlaufenden Entwicklungen in der sächsischen Basislandschaft an Harz, Elbe und Saale, wo sich Konflikte, beispielsweise zwischen der sächsischen Opposition und dem salischen Imperium,¹⁵ auch kunsthistorisch fassen lassen.¹⁶ Welche zentrale Bedeutung die westlich an den ostsaalischen „Arbeitsraum“ der Meißener Tagung angrenzenden Gebiete über die ottonische Phase hinaus besaßen, wurde beispielsweise im Rahmen der Betrachtung der Kernlandschaft der Kaiser- und Königsherrschaft Lothars III. deutlich.¹⁷

Ein ähnlicher Fokussierungseffekt ließ sich auch hinsichtlich der Beschäftigung mit dem „welfischen Sachsen“ beobachten:¹⁸ Das „neo-sächsische“

12 Vortrag: Sebastian Kolditz (Heidelberg) „Das ottonische Imperium im euromediterranen Kommunikationsraum (962–1024). Außenperspektiven“ (Meißen, 25. Oktober 2023).

13 Vortrag: Simon Groth (Bonn) „Zwischen sächsischem Eigensinn und imperialem Anspruch: Zeitgenössische Vorstellungen von Raum und Herrschaft der Ottonen“ (Meißen, 25. Oktober 2023).

14 Vortrag: Alexander Sembdner (Leipzig) „Regionale Fürsten, Mitträger des Reiches, Thronaspiranten. Die Markgrafen von Meißen im ottonisch-sächsischen Imperium“ (Meißen, 25. Oktober 2023).

15 Vortrag: André Thieme (Königstein) „Die Markgrafen von Meißen und die sächsische Opposition im Salischen Imperium (1056–1125)“ (Meißen, 26. Oktober 2023)

16 Hierzu beispielsweise: Lawrenz, Cornelia: Die Baukunst Kaiser Lothars III. (1125–1137) und seiner Parteigänger. Architektur und Herrschaftsanspruch. Ein Beitrag zur sächsischen Architektur des 12. Jahrhunderts. <https://purl.prod.archive.org/purl/www.kaiserdom-koenigslutter.info/lothar> (zuletzt geprüft am: 15. November 2023)

17 Vortrag: Matthias Hardt (Leipzig) „Sachsen als Kernlandschaft der Kaiser- und Königsherrschaft Lothars III. (1125–1137)“ (Meißen, 26. Oktober 2023).

18 Vorträge: Thomas Vogtherr (Osnabrück) „Das welfische Sachsen“ (Magdeburg, 29. Juni 2023) und Henning Steinführer (Braunschweig) „Das sächsische Herzogtum Heinrichs des Löwen und sein Ende (1142/54–1180)“ (Meißen, 26. Oktober 2023).

Diktum einer angeblichen „Zertrümmerung des altsächsischen Stammeshertzogtums“ im Jahr 1180 – um anschließend eine „Ostwanderung“ des „Sachsen“-Namens an die mittlere Elbe postulieren zu können – wurde weder in Magdeburg noch in Meißen grundlegend relativiert. Möglicherweise resultiert diese Tatsache auch daraus, dass beide Tagungen sich ausschließlich mit den Wittenberger und Lauenburger Askaniern beschäftigten¹⁹ und sowohl die Anhaltiner als auch die komplexen Interaktionen zwischen geistlichen und weltlichen Herrschaftsträgern an Harz, Elbe und Saale, wo sich die sächsische Basislandschaft im Hoch- und Spätmittelalter in eine einzigartige Sakral-, Erinnerungs- und Sprachlandschaft (Elbostfälisch) wandelte, ausklammerten. Eben diese Landschaft bildete jedoch das Fundament der entstehenden Bündnisse der „sächsischen Städte“.²⁰ Ohne die Berücksichtigung des dicht vernetzten Gefüges der geistlichen Institutionen als DEM vormodernen transpersonalen und transepochnen sächsischen „Wissensspeicher“, wird die Tradierung der Idee einer großräumigen Saxonía in ihrer vorhumanistischen Phase kaum verständlich.

„Sachsen“ in der Frühen Neuzeit: Das Ereignis 1423

„Aus anhaltischer Perspektive“ verdient die Tatsache besondere Erwähnung, dass der lang andauernde Widerstand der Lauenburger Askanier gegen die Übertragung der Kurwürde auf die Wettiner vor allem im Rahmen der Meißener Tagung ausführlich gewürdigt worden ist.²¹ Die erfolgreiche „Öffentlichkeitsarbeit“ der Lauenburger Herzöge im Kampf um ihre berechtigten Ansprüche auf die sächsische Kurwürde fand in der negativen Beurteilung der Wettiner in der Chronistik der sächsischen Städtebünde einen Widerhall und prägte von dort ausgehend auch humanistische Identitätsdiskurse, wie sich am Beispiel der „Saxonía“ von Albert Krantz nachvollziehen lässt.²² Hier wäre es auch beim Meißener Tagungsprogramm sinnvoll gewesen, den zeitlichen Arbeitshorizont generell über das 15. und 16. Jahrhundert hinaus auszudehnen, ähnlich wie es Christian Winter in seinem Vortrag²³ prak-

19 Vorträge: Oliver Auge (Kiel), (Aufgrund der Abwesenheit des Referenten verlesen): „Das askanische Sachsen“ (Magdeburg, 29. Juni 2023); Michael Hecht (Halle) „Das 'askanische' Kurfürstentum Sachsen-Wittenberg (ca. 1350–1422). Traditionen – Strukturen – Nachwirkungen“ und Oliver Auge (Kiel) „Die Herzöge von Sachsen-Lauenburg und ihr Streit um die sächsische Kurwürde (1422–1671)“ (Meißen, 26. Oktober 2023).

20 Vorträge: Matthias Puhle (Magdeburg) „Der sächsische Städtebund und das sächsische Quartier der Hanse im Mittelalter“; Henning Steinführer (Braunschweig) „Braunschweig – Brunopolis civitas Saxonie. Von der Residenz der Sachsenherzöge zur sächsischen Stadtrepublik“; Christoph Volkmar (Magdeburg/Leipzig) „Magdeburg – Metropólicá Saxonía urbs“ (Magdeburg, 30. Juni 2023).

21 Sowohl in den Diskussionen als auch im Vortrag von Oliver Auge (Kiel) (wie Anm. 19).

22 Vortrag: Andreas Rutz (Dresden) „Außenperspektiven auf die „neuen“ Sachsen (15./16. Jh.)“ (Meißen, 28. Oktober 2023).

23 Vortrag: Christian Winter (Leipzig) „Binnenperspektiven: Die Verwendung des Sachsen-Namens innerhalb der wettinischen Herrschaftsgebiete (15./16. Jh.)“ (Meißen, 28. Oktober 2023).

tizierte. In Magdeburg hingegen griff das Tagungskonzept die nachhaltige verfassungsrechtliche Verankerung großräumlicher sächsischer Identitätsdiskurse in den sächsischen Reichskreisen²⁴ und in kulturräumlich-sprachlichen Kontexten bis in das 17. und 18. Jahrhundert hinein auf.

Ergebnisse

Sowohl in Magdeburg als auch in Meißen wurde deutlich, dass sich die bisher im Rahmen des „neo-sächsischen“-Paradigmas bereits für das 15. und 16. Jahrhundert behauptete Wandlung des „Sachsen“-Namens zur neuen Eigenbezeichnung der Markgrafschaft Meißen in den Quellen kaum belegen lässt.²⁵

Erst im 17. Jahrhundert setzte in den von den albertinischen Wettinern beherrschten Landesteilen der länger währende Transformationsprozess von einer verfassungsrechtlich am Wittenberger Kurkreis verankerten Staatenbezeichnung zu einem diskursiv multiplizierten und später gegenüber den anderen sächsischen Gebieten exklusiv empfundenen sächsischen „Wir“-Gefühl ein.

Sowohl in Magdeburg als auch in Meißen resümierte Bernd Schneidmüller²⁶ das Ende des „neo-sächsischen“ Narrativs von der angeblichen Namenswanderung: Der „Abrufbegriff“ „Sachsen“ sei nicht gewandert, er habe sich ausgeweitet und sei so zu einem Namen geworden, der heute Menschen von Hamburg bis Dresden verbinden könne.

In einem nach der Magdeburger Tagung veröffentlichten Interview der Leipziger Volkszeitung vom 2. September 2023 brachte Wolfgang Huschner (Leipzig) die Konsequenzen wie folgt auf den Punkt: *„Als man 1990 überlegte, wie man die neuen Bundesländer nennt, hätte mir als Historiker die Bezeichnung ‚Obersachsen‘ [statt ‚Freistaat Sachsen‘] besser gefallen. Dann wäre klarer, dass sich das sächsische Erbe in Deutschland nicht auf den Freistaat Sachsen beschränkt, sondern auch Niedersachsen und Sachsen-Anhalt umfasst.“*²⁷

Korrespondenzanschrift:

Olaf Böhlk
Saalweg 13
D-06406 Bernburg
Telefon: +49 (3471) 624840
Telefax: +49 (3471) 624840
E-Mail: olafboehlk@music-a-vera.de

24 Vortrag: Brage Bei der Wieden (Wolfenbüttel) „Obersächsischer und Niedersächsischer Reichskreis als Rahmen für kulturelle Identifikationen“ (Magdeburg, 1. Juli 2023).

25 Vorträge: Peter Wiegand (Dresden) „Mental maps – Sachsen und Meißen im frühneuzeitlichen Kartenbild“ (Magdeburg, 1. Juli 2023); Winter (wie Anm. 23).

26 Vorträge: Bernd Schneidmüller (Heidelberg) „Die lange Zeit der kurzen Messer. Eine Zusammenfassung“ (Magdeburg, 1. Juli 2023); „Sachsen-Meißen 1423. Vom Charme der Elite im Heiligen Römischen Reich“ (Meißen, Abendvortrag in der Albrechtsburg, 26. Oktober 2023).

27 Sachsen in seinen heutigen Grenzen ist ein historischer Zufall, in: Leipziger Volkszeitung Stand: 2. September 2023, (Hauptausgabe). S. 22

